

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11490785>

УДК 517.518.8 616-073.43

**УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА «ЗАМОРОЖЕННЫХ»
ВЕНОЗНЫХ КЛАПАНОВ**

Т.И. Жучкевич, С.Ч. Жучкевич,

Областная психоневрологическая больница «Островля»,
Лидского района

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Тромбоз глубоких вен может повреждать венозные клапаны, что приводит к прилипанию их створок к стенке сосуда. Это состояние называется «застывшим» или «замороженным» венозным клапаном, который является несостоятельным с возникновением венозного рефлюкса. Врачи ультразвуковой диагностики использующие высокочастотные датчики в режиме реального времени, успешно визуализируют измененные клапаны и оценивают их состоятельность. При исследовании применяются цветная доплерография и спектральный анализ для получения дополнительной информации о степени рефлюкса в пораженном сосуде. В научной работе описывается клинический случай выявления «замороженных» венозных клапанов с обеих сторон у пациента с помощью ультразвукового исследования. Правильная диагностика «замороженных» венозных клапанов уменьшает количество осложнений хронической венозной недостаточности за счет назначения правильного и своевременного лечения.

Ключевые слова: тромбоз глубоких вен, венозная недостаточность, «замороженные» венозные клапаны, ультразвуковое исследование, посттромботический синдром

ULTRASOUND EVALUATION OF «FROZEN» VENOUS VALVES

T.I. Zhuchkevich, S.Ch. Zhuchkevich,
Regional neuropsychiatric hospital «Ostrovlya»,
Lida district

A.S. Aleksandrovich,
Ph.D., Assoc.

T.I. Zimatkina,
Ph.D., Assoc.,
Grodno state medical university,
Grodno

Annotation: Deep vein thrombosis can damage venous valves, which leads to their valves sticking to the vessel wall. This condition is called a «frozen» venous valve, which is insolvent with the occurrence of venous reflux. Ultrasound diagnostics doctors using high-frequency sensors in real time successfully visualize the changed valves and assess their viability. The study uses color Dopplerography and spectral analysis to obtain additional information about the degree of reflux in the affected vessel. The scientific paper describes a clinical case of detection of «frozen» venous valves on both sides of a patient using ultrasound examination. Proper diagnosis of «frozen» venous valves reduces the number of complications of chronic venous insufficiency by prescribing proper and timely treatment.

Keywords: deep vein thrombosis, venous insufficiency, «frozen» venous valves, ultrasound examination, postthrombotic syndrome

Введение.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) может не только нанести вред самой вене, но и может быть фатальным из-за образования легочной эмболии. ТГВ может повредить стенки и клапаны соответствующей вены. Повреждение венозных клапанов может привести к их «замерзанию» или неподвижности, тем самым способствуя венозному рефлюксу. С развитием ультразвуковой диагностики визуализация

створок клапанов и их функционального состояния стала реальностью [1-5]. Высокочастотные ультразвуковые датчики и увеличенное разрешение изображения позволяют врачам ультразвуковой диагностики визуализировать и выделить поврежденные клапаны. Створки выглядят как экзогенные линии, исходящие от стенки (стенок) сосуда [5-7]. Наблюдение в реальном времени и цветное доплеровское картирование клапана могут предоставлять информацию о подвижности створок клапана.

Пациент и методы исследования. Описанный в данном клиническом случае пациент – мужчина в возрасте 70 лет, проходивший химиотерапию из-за рака поджелудочной железы. У пациента был диагностирован тромбоз глубоких вен левой нижней конечности шесть месяцев назад. Пациент не мог принимать низкомолекулярные гепарины из-за ректального кровотечения; поэтому ему была проведена установка сава-фильтра в нижнюю полую вену. У пациента развилась тошнота, рвота и отек обеих ног. Он обратился в приемное отделение больницы с симптомами, которые включали отек нижних конечностей и гипертермию обеих нижних конечностей.

На следующий день после поступления в больницу пациенту было выполнено ультразвуковое исследование глубоких вен правой и левой нижней конечностей с цветным доплеровским картированием.

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей проводилось с на ультразвуковом аппарате «LOGIQ e R8» с линейным датчиком (4,2-13,0 МГц). Исследование проводилось в положении лежа в В-режиме, также для оценки проходимости глубокой венозной системы использовалась цветная доплерография.

В ходе обследования были обнаружены «замороженные» венозные клапаны в правой и левой поверхностных бедренных венах. Исследование также показало наличие тромбоза глубоких вен левой нижней конечности без тромбоза в правой нижней конечности. После диагностики «замороженных» венозных клапанов и обструкции выходного отдела желудка пациента направили на третий уровень оказания высокотехнологической специализированной медицинской помощи (УЗ «Гродненская университетская клиника»).

Обсуждение. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей представляет серьезную клиническую проблему не только для врачей первичной звена оказания медицинской помощи, но и для врачей-

хирургов и специалистов по ультразвуковой диагностике. По данным различных авторов частота встречаемости варьирует от 300 тыс. до 600 тыс. случаев в год.

Диагностика заболевания часто затруднена, поскольку многие пациенты не имеют симптомов. Пациенты иногда среди полного благополучия обычно начинают жаловаться на боль, покраснение и отек пораженной конечности. Эти симптомы неспецифичны и требуют дифференциальной диагностики. Ультразвуковая оценка вен нижних конечностей при подозрении на ТГВ стала стандартом в большинстве клиник, и обеспечивает точное, неинвазивное обследование. Полное ультразвуковое обследование включает визуализацию в серой шкале, дуплекс-сканирование и цветное доплерографическое картирование глубоких вен конечностей. Используется линейный фазированный датчик, работающий на максимально возможной частоте, обеспечивающей необходимое проникновение для визуализации сосудов. В большинстве случаев, рабочая частота будет варьироваться от 3,5 до 7 МГц в зависимости от расположения вены и веса/ИМТ пациента. Вены оцениваются на основе своих основных характеристик (сжимаемость, усиление и фазичность), выполняются функциональные пробы: проба Вальсальвы с натуживанием, проба Сегала с надавливанием в область прохождения вен. Острый ТГВ вызывает увеличение диаметра пораженной вены с последующим нарушением сдавливания примерно в два раза по сравнению с сопутствующей артерией. Поток через эту область сосуда может быть уменьшен или отсутствовать вовсе, а тромб выглядит гипозоногенным. В случаях реканализации, диаметр сосуда будет приближаться к исходным размерам за счет уменьшения в размерах тромба. Поток крови может присутствовать, но быть уменьшенным, а тромб будет выглядеть гиперэхогенным.

Одной из основных задач при диагностике ТГВ является лечение и предотвращение развития легочной эмболии. В некоторых случаях вена не реканализируется после ТГВ, и развивается посттромботический синдром. Посттромботический синдром может проявляться венозной гипертензией, хроническим отеком ног, трофическими язвами с изменением цвета кожного покрова нижних конечностей. Эти изменения могут привести к повреждению венозных клапанов и венозного эндотелия. Створки клапанов могут стать

неподвижными и прилипать к стенке сосуда. Как только клапаны повреждаются, они больше не могут адекватно регулировать венозный кровоток и давление.

Заключение. Сонографическая диагностика «замерзших» венозных клапанов является ключом к своевременному лечению и восстановлению пораженной конечности. «Замерзший» венозный клапан вызывает венозный рефлюкс, тем самым способствуя развитию варикозному расширению вен. Раннее распознавание факторов, вызывающих венозную недостаточность, способствует началу своевременного лечения и помогает снизить риск осложнений.

Список литературы

- [1] Takase S. Hypertension-induced venous valve remodeling. / S Takase, L Pascarella, J Bergan, G. Schmid-Schonbein // J Vasc Surg. – 2004. № 39(6). 1329-1334 p.
- [2] Vesti B. Follow-up of valves in saphenous vein bypass grafts with duplex ultrasonography. / B Vesti, J Primozich, R Bergelin, E. Strandess // J Vasc Surg. – 2001. № 33(2). 369-374 p.
- [3] Rumack C. Diagnostic Ultrasound. / C Rumack, S Wilson, JW. Charboneau // 2nd ed. – St. Louis, MO: C.V. Mosby, 1998. Vol. 2.
- [4] Chin E. Sonographic evaluation of upper extremity deep venous thrombosis. / E Chin, P Zimmerman, E. Grant // J Ultrasound Med. – 2005. № 24(6). 829-838 p.
- [5] Zwiebel W. Introduction to Vascular Ultrasonography. / W Zwiebel, J. Pellerito // 5th ed. – Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005.
- [6] Zwiebel W. Introduction to Vascular Ultrasonography. / W. Zwiebel // 4th ed. – Philadelphia: W. B. Saunders, 2000.
- [7] Tripathi R. Deep venous valve reconstruction for non-healing leg ulcers: techniques and results. / R Tripathi, K Sieunarine, M Abbas, N. Durrani // ANZ J Surg. – 2004. № 74(1). 34-39 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Takase S. Hypertension-induced venous valve remodeling. / S Takase, L Pascarella, J Bergan, G. Schmid-Schonbein // J Vasc Surg. – 2004. No. 39(6). 1329-1334 p.

[2] Vesti B. Follow-up of valves in saphenous vein bypass grafts with duplex ultrasonography. / B Vesti, J Primozich, R Bergelin, E. Strandess // J Vasc Surg. – 2001. No. 33(2). 369-374 p.

[3] Rumack C. Diagnostic Ultrasound. / C Rumack, S Wilson, JW. Charboneau // 2nd ed. -St. Louis, MO: C.V. Mosby, 1998. Vol. 2.

[4] Chin E. Sonographic evaluation of upper extremity deep venous thrombosis. / E Chin, P Zimmerman, E. Grant // J Ultrasound Med. – 2005. No. 24(6). 829-838 p.

[5] Zwiebel W. Introduction to Vascular Ultrasonography. / W Zwiebel, J. Pellerito // 5th ed. – Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005.

[6] Zwiebel W. Introduction to Vascular Ultrasonography. / W. Zwiebel // 4th ed. – Philadelphia: W. B. Saunders, 2000.

[7] Tripathi R. Deep venous valve reconstruction for non-healing leg ulcers: techniques and results. / R Tripathi, K Sieunarine, M Abbas, N. Durrani // ANZ J Surg. – 2004. No. 74(1). 34-39 p.

© Т.И. Жучкевич, С.Ч. Жучкевич, А.С. Александрович,
Т.И. Зиматкина, 2024

Поступила в редакцию 05.04.2024

Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Жучкевич Т.И., Жучкевич С.Ч., Александрович А.С., Зиматкина Т.И. Ультразвуковая оценка «замороженных» венозных клапанов // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>